

Gespeichert als XML- oder JSON-Datei werden sie für Maschinen lesbar und können besser zwischen verschiedenen Datenbanksystemen ausgetauscht werden.

Oma sagt „beste Freundin“, im Formular steht aber „Schulfreundin“ oder „Bekannte“.

Achtung! Kontrolliertes Vokabular

Manchmal findet ihr trotz aller Metadaten nicht den gewünschten Datensatz, weil Menschen unterschiedliche Wörter benutzen, aber dasselbe meinen. Ein kontrolliertes Vokabular speichert solche Begriffe einheitlich, zum Beispiel als „closeFriend“, damit die Maschine sie richtig zuordnen und den passenden Datensatz besser finden kann.

Hier geht es zum Originalvideo!

Das Comic basiert auf Agniashvili, A., Meyer, J., & Adlung, R. (2025).
Metadaten - Die Daten über Daten.
Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16831804>

Kontakt:

Elisavet Kanaki

Data Steward | Projektmitarbeiterin FDM-NDS (Säule II)

E-Mail: elisavet.kanaki@hawk.de | Tel.: 0551/3705-243

Autor*innen: Elisavet Kanaki, Jule Meyer, Ana Agniashvili, Diana Schmidt
Visuelle Gestaltung: Robin Adlung & Sefa Celikten

Schau auf unserer FDM-Webseite vorbei!

FDMNDS
zukunft.
niedersachsen
HON HOCHSCHULE DIGITAL
NEBENSCHULEN

MET DATEN

Daten über Daten

Eine kurze Comic-Reise mit Oma und der allwissenden Datenmaschine

Oma fängt plötzlich an, von damals eine Geschichte zu erzählen

Kindheitsfoto von Oma und ihrer Freundin

Ort und Datum... aber wie finden wir den Namen?

Oh je, Ich weiß den Namen meiner Kindheitsfreundin nicht mehr!

METADATEN!

Enkelkind geht alle Schilderungen ihrer Oma durch und erinnert sich an Meta...

METADATEN

Was sind Metadaten?

Metadaten sind ganz einfach Daten über Daten. Sie beschreiben verschiedene Informationen, damit diese besser verstanden, gefunden oder verarbeitet werden können.

Ähnlich wie ihr in einer Bibliothek mit Informationen zum Veröffentlichungsjahr, Autor, Verlag oder Sprache einen bestimmten Buchtitel finden könnt, können auch Forschungsdaten beschrieben werden.

Bibliografische Metadaten

Sie liefern grundlegende Informationen zu einem Projekt und seinen Rahmendaten, etwa zu Beteiligten und Inhalt. Sie ermöglichen die Vergabe Persistenter Identifikatoren und erleichtern das Auffinden, Einordnen und Zitieren von Datensätzen.

Prozess-Metadaten

Sie beschreiben die Eigenschaften der Daten und sind besonders wichtig für Verwaltung und Langzeitarchivierung, etwa durch Angaben zu Entstehung, technischen Details und Dateiformat.

Deskriptive Metadaten

Was ist alles auf dem Foto zu sehen? Wie war das Wetter zu dem Zeitpunkt? Wann ging die Sonne unter? Das sind die Informationen, die uns besonders interessieren!

Administrative Metadaten

Administrative Metadaten beschreiben die Beschaffenheit der Daten selbst und sind somit besonders hilfreich für die Verwaltung und Langzeitarchivierung. Ein Foto kann beispielsweise Angaben zum Aufnahmezeitpunkt und -ort, technische Details zu verwendeter Kamera, Objektiv, Belichtung usw. sowie das Dateiformat enthalten, in dem es gespeichert ist.

Nachdem alles gesichtet wurde, schreibt man alle Metadaten in ein Dokument (**README.txt**) und strukturiert dieses nach einem Metadatenstandard.

Ein Metadatenstandard beschreibt, nach welchem Schema eure Metadaten erfasst werden sollen.

